

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ К МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

TEACHER TRAINING FOR INTERDISCIPLINARY INTEGRATION OF NATURAL SCIENCES

ЕРЕМИН ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ,
Московская международная академия.

EREMIN DENIS EVGENIEVICH,
Moscow International Academy.

В данной статье рассматривается проблема объединения разрозненных знаний в единую систему. Определена суть процесса интеграции естественнонаучных дисциплин. Выявлены преимущества интеграции. Выделены и охарактеризованы уровни интеграции в педагогике. Приведены ключевые ситуации, при которых целесообразно использовать интегрированные уроки. Рассмотрены стратегии подготовки учителей к интегрированному обучению. В результате обозначены основные проблемы, с которыми сталкивается межпредметная интеграция, и предложены способы их преодоления. Сделан вывод о значении интеграция естественнонаучных дисциплин и важности комплексного подхода и взаимодействия всех участников учебного процесса.

This article discusses the problem of combining disparate knowledge into a single system. The essence of the integration process of natural science disciplines is defined. The advantages of integration are revealed. The levels of integration in pedagogy are highlighted and characterized. The key situations in which it is advisable to use integrated lessons are given. Strategies for preparing teachers for integrated learning are considered. As a result, the main problems faced by interdisciplinary integration are identified and ways to overcome them are proposed. The conclusion is made about the importance of the integration of natural sciences and the importance of an integrated approach and interaction of all participants in the educational process.

Ключевые слова: педагогика, естествознание, межпредметная интеграция, современный педагог, высшая школа.

Key words: pedagogy, natural sciences, interdisciplinary integration, modern teacher, higher school.

В современном мире образование играет ключевую роль в формировании компетентности граждан. Межпредметная интеграция является одним из важных аспектов образовательного процесса, особенно в области естественных наук. Она позволяет стимулировать интерес обучающихся, улучшить понимание материала и развить навыки применения знаний в реальной жизни.

Согласно В. И. Вернадскому: «Человечество на Земле и окружающая его живая и неживая природа составляют нечто единое, живущее по общим законам природы». Это указывает на материальное единство природы и ставит перед нами задачу целостного ее изучения. Главную «нагрузку» при изучении природы и ее отдельных компонентов в школе несут предметы предметной области «Естествознание», среди них в школе изучаются [цит. по 1, с. 1587]:

Физика – наука о простейших и вместе с тем наиболее общих законах природы, о материи, её структуре и движении. Законы физики лежат в основе всего естествознания.

Химия – наука о веществах, их составе и строении, их свойствах, зависящих от состава и строения, их превращениях, ведущих к изменению состава – химических реакциях, а также о законах и закономерностях, которым эти превращения подчиняются.

Биология – наука о живых существах, их структуре, функционировании, росте, происхождении, эволюции и распределении на Земле, классификации.

Физическая география – наука о структуре, динамике и функционировании географической оболочки и её структурных частей – природно-территориальных комплексов и их компонентов, рациональном природопользовании и географическом прогнозе.

Экология – наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой.

Все эти науки изучают различные элементы, явления и процессы природы. Очевидно, что для формирования у школьников целостного представления о природе, необходима тесная интеграция всех школьных естественнонаучных дисциплин.

Межпредметная интеграция представляет собой процесс объединения содержания различных учебных предметов для достижения более глубокого понимания материала. Основная цель этого подхода – создание целостной картины мира, где знания из различных предметов взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом.

Преимущества интеграции.

Интеграция естественнонаучных дисциплин в образовательном процессе позволяет:

1. Снизить вероятность субъективного подхода при определении содержания учебных тем.
2. Сосредоточить внимание учителей и учащихся на ключевых аспектах учебных предметов.
3. Постепенно усложнять познавательные задачи, организуя работу по установлению межпредметных связей.
4. Формировать познавательные интересы учащихся через разнообразные учебные предметы.
5. Способствовать творческому сотрудничеству между учителями и учащимися.
6. Изучать важнейшие мировоззренческие проблемы, используя различные предметы.

В педагогической науке и методике преподавания различных дисциплин выделяются несколько уровней интеграции, которые помогают обучающимся устанавливать связи между различными аспектами знаний и формировать целостное понимание предметной области.

Уровни интеграции в педагогике:

1. Внутрипредметная интеграция

Этот уровень интеграции предполагает объединение знаний внутри одной дисциплины. Здесь речь идет о систематизации знаний, переходе от отдельных фактов к их систематизированному изложению, что способствует открытию новых законов и уточнению картины мира. Внутрипредметная интеграция направлена на формирование способности мыслить категориями, которые включают в себя обширные информационные массивы.

2. Межпредметная интеграция

Межпредметная интеграция – это синтез знаний из двух или более дисциплин. Она проявляется в использовании законов, теорий и методов одной науки при изучении другой. Этот уровень интеграции позволяет формировать у учащихся целостную картину мира и способствует появлению нового типа знаний, выраженных в общенаучных понятиях и категориях. Межпредметная интеграция обогащает и расширяет внутрипредметную интеграцию.

3. Транспредметная интеграция

Транспредметная интеграция – синтез компонентов основного и дополнительного содержания образования. Это высший уровень интеграции. Он может быть охарактеризован как объединение в единое целое содержания образовательных областей общего образования с содержанием образования, получаемого детьми вне школы [2, с. 33].

Каждый из этих уровней играет важную роль в образовательном процессе, помогая учащимся не только усваивать знания, но и учиться применять их в различных контекстах, что является ключевым аспектом современного образования.

Один из способов межпредметной интеграции – проведение интегрированных уроков и проектов, где учащиеся могут изучать темы, объединяющие содержание нескольких научных предметов. Например, проект по изучению экосистемы может включать в себя знания из биологии, географии и химии. Рассмотрим ключевые ситуации, при которых целесообразно использовать интегрированные уроки.

Устранение дублирования материала.

Одной из причин для проведения интегрированного урока является обнаружение дублирования материала в учебных программах разных предметов. Интеграция позволяет объединить усилия и избежать повторения, делая учебный процесс более продуктивным.

Экономия времени.

Интегрированные уроки позволяют сэкономить время, используя готовое содержание из параллельных дисциплин. Это особенно важно при изучении сложных тем, требующих много времени для освоения.

Изучение межнаучных категорий.

Межнаучные и обобщенные категории, законы и принципы, охватывающие разные аспекты человеческой жизни, лучше всего изучать в рамках интегрированных уроков, так как они требуют объединения знаний из разных предметов.

Преодоление противоречий.

Интегрированные уроки помогают выявлять и преодолевать противоречия в описании и трактовке одних и тех же явлений, событий и фактов, представленных в разных науках.

Расширение границ предмета.

Часто одно явление может иметь множество проявлений, выходящих за рамки одного предмета. Интегрированный урок позволяет демонстрировать эти проявления в более широком контексте, обеспечивая более глубокое понимание материала.

Интегрированный урок – это мощный инструмент межпредметной интеграции, который способствует развитию у учащихся системного мышления и умения видеть связи между разными областями знаний. Он помогает формировать у учащихся глубокое и многогранное понимание мира, а также способствует развитию навыков критического анализа и синтеза информации из различных источников. Использование интегрированных уроков в образовательной практике позволяет учащимся не только усваивать знания, но и применять их для решения сложных, междисциплинарных задач. Интегративные уроки могут и должны быть объединены в интегративные курсы.

Курс «Естествознание» и элективные программы представляют собой важные элементы интеграции естественнонаучных дисциплин в школьном образовании. Они способствуют формированию у учащихся комплексного взгляда на науку, позволяют лучше понять взаимосвязи между различными областями знаний и подготавливают их к решению актуальных проблем современности. Решение проблемы подготовки квалифицированных учителей, способных реализовать интегрированные курсы, станет ключевым шагом в развитии образования.

Стратегии подготовки учителей к интегрированному обучению.

Межпредметная интеграция требует от учителей особой подготовки и стратегий, чтобы успешно осуществлять интегрированное обучение. Отметим ключевые аспекты в подготовке учителей к проведению интегрированного урока:

Обучение через практику.

Одной из наиболее эффективных стратегий подготовки учителей к интегрированному обучению является обучение через практику. Это включает в себя возможность непосредственно применять и тестировать интегрированные методики обучения в реальной учебной среде. Педагоги могут учиться на практике, проводя интегрированные уроки, участвуя в мастер-классах и обмениваясь опытом с коллегами.

Методологические воркшопы.

Проведение методологических воркшопов является еще одной важной стратегией подготовки учителей к интегрированному обучению. Воркшопы предоставляют учителям возможность изучить передовой опыт и методики интегрированного обучения, обсудить свои вопросы и трудности, а также разработать собственные интегрированные учебные планы.

Коллаборативное планирование.

Коллаборативное планирование играет ключевую роль в подготовке учителей к интегрированному обучению. Совместное планирование уроков и программ между учителями различных предметов способствует развитию согласованных и целенаправленных подходов к интегрированному обучению. Это также способствует обмену опытом и лучшей адаптации к новым методикам [3, с. 82].

Эти стратегии играют важную роль в подготовке учителей к интегрированному обучению, обеспечивая им необходимые знания, навыки и опыт для успешной реализации интегрированных учебных планов.

Интеграция естественнонаучных дисциплин остается одной из ключевых задач образования, которая требует комплексного подхода и взаимодействия всех участников учебного процесса. Несмотря на существующие проблемы, опыт показывает, что с помощью продуманных решений можно достигнуть значительных успехов в этой области. Обобщение и распространение успешных практик позволит школам более эффективно реализовывать межпредметную интеграцию, обеспечивая учащимся качественное и современное образование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лузин А.А. Межпредметные связи в образовательном процессе как фактор формирования готовности будущего учителя к реализации ФГОС // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2018. № 20(6). С. 1586-1590.
2. Петунин О.В. Способы межпредметной интеграции школьных естественнонаучных дисциплин // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2017. № 2. С. 32-35. EDN ZBTYEL.
3. Болотова И.А. Межпредметные связи в образовательном процессе: опыт применения в высших учебных заведениях // Научный вестник МГУП. 2019. № 8. С. 82-87.

© Еремин Д.Е., 2024.